

AUTORES | CARLOS DEL CAÑIZO Y ANA BELÉN CRISTÓBAL.
COORDINADORES DEL PROYECTO GRECO. INSTITUTO DE ENERGÍA SOLAR, UPM
FOTOS | PROYECTO GRECO

Creando innovaciones
 con y para la sociedad

El sentido de la ciencia abierta

El proyecto GRECO está financiado por la UE y coordinado por el Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid. Explora cómo se incorporan los aspectos clave de la ciencia abierta y responsable en la práctica de la investigación, concretando la propuesta en **seis productos innovadores en el campo de la energía solar.**

Vivimos tiempos en los que continuamente oímos hablar de la desafección de la ciudadanía hacia las instituciones que nos gobiernan, de los cambios vertiginosos que la tecnología y la inteligencia artificial traen a nuestro modo de trabajar y vivir, o de los impactos que ya percibimos en el día a día de un cambio climático que no hemos sido capaces de frenar a tiempo. Un panorama ante el que los ciudadanos reclaman, cada vez más, no ser meros espectadores a los que de vez en cuando se pide que depositen su voto en una urna, sino participar realmente en la toma de decisiones, contribuir al establecimiento de prioridades y opinar sobre el despliegue de medidas y soluciones.

A su vez, los propios ciudadanos depositan mucha confianza en el ámbito de la cien-

cia, la innovación y la investigación, esperando que contribuya de forma decisiva a afrontar los grandes retos que tenemos por delante. No en vano los investigadores y científicos siguen ocupando las primeras posiciones en **prestigio** y **confianza** en todas las encuestas que se publican. Esto es así incluso en nuestro continente, diagnosticado de la “paradoja europea”, donde traducimos mejor los euros en ideas que las ideas en euros. Y es que, a pesar de una producción científica muy notable y de alta calidad, nos cuesta concretar los avances científicos en soluciones prácticas que lleguen a la sociedad.

Urge encontrar vías para superar dicha paradoja, reestructurando el ecosistema científico, conectándolo de forma decidida con la sociedad y sus retos, e **involucrando a la**

Sistema de riego asistido con energía fotovoltaica e imagen de una actividad de Innovación Abierta con regantes.

Urge encontrar vías para reestructurar el ecosistema científico, conectándolo de forma decidida con la sociedad y sus retos, e involucrando a la ciudadanía para que **no perciba la ciencia como algo frío y distante**

ciudadanía para que no perciba la ciencia como algo frío y distante, sino como una herramienta que puede realmente aumentar su bienestar. Objetivos que se intuye que se pueden alcanzar poniendo en práctica una ciencia más abierta. Abierta, en el sentido de transparencia, reproducibilidad y reutilización, asegurando que tanto los resultados de las investigaciones como los datos que los apoyen se compartan, y abierta en el sentido de participativa y responsable.

La Comisión Europea ha impulsado una reflexión sobre qué quiere decir hacer una **ciencia abierta y responsable**, estableciendo en diálogo con la comunidad científica un marco conceptual y unos criterios de actuación para hacerla posible. Y dando un paso más, pretende aportar unas pautas de acción que puedan incorporarse a cualquier proyecto de investigación que se emprenda en el futuro, para lo cual ha financiado con tres millones de euros el proyecto GRECO, como parte del programa europeo de investigación Horizonte 2020.

Bajo la premisa *'Putting Open Science into Action'* (Poner la ciencia abierta en acción), el **proyecto GRECO**, coordinado por el **Instituto de Energía Solar** de la Universidad Politécnica de Madrid, pretende explorar, a modo de experiencia piloto, cómo se incorporan los aspectos clave de la ciencia

abierta y responsable en la práctica de la investigación, con qué barreras y dificultades se enfrenta el investigador para hacerla realidad, y con qué herramientas de apoyo y recursos adicionales ha de contar para que este novedoso enfoque se haga produzca y no se quede en una mera declaración de principios vacía. Y para ello obviamente, es necesario enmarcar estas aproximaciones en una investigación real. Concretamente GRECO desarrolla investigaciones en el ámbito de la energía solar fotovoltaica que conducirán a seis productos innovadores.

Las soluciones propuestas

La primera de nuestras investigaciones se centra en **fomentar la economía circular** en el mercado fotovoltaico. No sólo por la necesidad actual que como sociedad tenemos para ser responsables con el uso de nuestros recursos, sino por las previsiones de crecimiento vertiginoso que esta forma de energía está experimentando. Para ello GRECO plantea dos estrategias. Por una parte, consideramos necesario entender el proceso de fallo de los paneles solares para poder dotar a los instaladores de un procedimiento de detección de defectos y reparación in-situ que evite el desmontaje innecesario de paneles y su reemplazo por unos nuevos. Y por otra parte, también queremos responder de la forma más ri-

gurosa posible a la pregunta de **cuándo y cómo envejecen los paneles solares** e ir más allá de la mera degradación lineal que se asume típicamente. El objetivo es dotar al sector económico-gubernamental de un mejor conocimiento del comportamiento real de los mismos, permitiendo plantear también una financiación de los proyectos de instalaciones solares adaptada a estas circunstancias.

¿Y qué papel juega la ciencia abierta aquí? Pues es esencial, dado que gracias al fomento de la colaboración entre distintos agentes sociales que promulga la ciencia abierta, GRECO ha conseguido en tres meses que más de setenta propietarios de instalaciones fotovoltaicas nos abran sus puertas y compartan con nosotros la historia de sus paneles. Parece una misión fácil, pero hay que tener en cuenta que para conseguir desarrollar las investigaciones no es válida cualquier instalación, sino que éstas deben tener una edad suficientemente madura como para revelar datos científicos de interés. Y es que sólo el 1% de la potencia fotovoltaica mundial operativa se corresponde con instalaciones de más de 15 años en servicio. Será de esas instalaciones particulares que los ciudadanos nos han ofrecido de donde saldrán los datos que permitan el desarrollo de las investigaciones anteriormente descritas.

Investigador caracterizando células solares de nueva generación.

Reunión en Madrid con diferentes agentes sociales para desarrollar procesos de "ciencia ciudadana".

Algunos de **nuestras propuestas innovadoras** son economía circular en el mercado fotovoltaico, soluciones para los regantes del Mediterráneo o la integración de la solar fotovoltaica en las ciudades

Otra de las líneas de GRECO trata de aportar soluciones **energéticamente más sostenibles para las comunidades de regantes** de la cuenca mediterránea. La problemática actual del sector es doble, por una parte los gobiernos demandan una mejor gestión del agua y por otra los agricultores requieren de sistemas energéticos que no les penalicen por un uso elevado en momentos puntuales del año. Lo novedoso aquí es que GRECO no ha decidido por sí solo qué hacer, sino de forma conjunta con regantes de Italia, España, Bulgaria y Portugal, gobiernos autonómicos de toda la cuenca mediterránea y empresas de regadío, haciendo realidad un proceso de Innovación Abierta. En estos ejercicios en los que se intercambiaron impresiones con todos estos agentes sociales se han priorizado las posibles soluciones técnicas en las que trabajar, explorando la combinación de la ciencia abierta entendida como un acceso fácil y gratuito a los resultados con la preservación de la competitividad tecnológica europea.

Los tres productos restantes están destinados a mejorar la integración de la energía solar fotovoltaica en el sistema eléctrico, y **en particular en el entorno urbano**. Por un lado, se están desarrollando células solares más baratas y eficientes, combinando la tecnología de silicio dominante hoy en día con la prometedora tecnología de las perovskitas.

Por otro lado, se está apoyando el desarrollo de paneles solares de **micro-concentración**, que gracias a su elevada eficiencia permitirán aprovechar mejor terrazas y tejados de edificios, pudiendo cubrir por sí solos la demanda energética de edificios residenciales de hasta ocho plantas. En tercer lugar, se está trabajando en la propuesta de **bombas de calor** alimentadas con energía solar fotovoltaica, investigando algoritmos de control, procedimientos de dimensionado, y nuevos sistemas híbridos, y poniendo los resultados en abierto a disposición del sector.

En todos estos casos el usuario final es algo más difuso que en los anteriores, pero eso no está reñido con fomentar que otros agentes puedan participar de la ciencia, aportando sus propuestas y puntos de vista. Para ello se están llevando a cabo dinámicas de aprendizaje mutuo en seis países diferentes, propiciando el diálogo entre empresas, administraciones, investigadores, asociaciones y ciudadanos, para analizar las demandas que desde cada sector se hace al de la investigación, y para empezar a imaginar juntos los elementos de la próxima generación de productos fotovoltaicos.

Convertir al ciudadano en un científico

Yendo un paso más en la implicación de la sociedad en la investigación, GRECO

se suma a la corriente que propugna una **Ciencia Ciudadana**, un término acuñado para definir el proceso participativo por el cual los ciudadanos contribuyen al avance de la investigación trabajando como científicos. Y lo hace dando una vuelta de tuerca más, explorando una iniciativa que denominamos "Ciencia Ciudadana para crear iniciativas de Ciencia Ciudadana."

Esta metodología que estamos ensayando consta de dos fases. En la primera, se realiza una consulta sobre cómo en una temática de investigación dada, que en nuestro caso es la energía solar, diferentes equipos de investigación internacionales piensan que la ciudadanía podría **colaborar de forma activa**, permitiéndoles abordar investigaciones que de otra forma no serían posibles. Mientras que en una segunda fase es la ciudadanía quien se implica para diseñar un plan que facilite esa conexión, contribuyendo a la solución de un reto científico en el ámbito de la energía solar. Antes de que acabe el año, GRECO habrá puesto en marcha dicha iniciativa en la que estaréis todos invitados a participar.